

М. А. Марченков

ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКОЙ УСТОЙЧИВОСТИ ПРЕДПРИЯТИЙ

Раскрыто содержание понятия финансово-экономическая устойчивость предприятия. Рассмотрен механизм формирования финансово-экономической устойчивости предприятия на основе общей теории систем. Исследованы факторы, оказывающие влияние на порог сопротивляемости предприятия негативным факторам кризиса. Сделан вывод о том, что уровень финансово-экономической устойчивости определяется порогом сопротивляемости предприятия негативным факторам кризиса.

Ключевые слова: финансово-экономическая устойчивость, механизм, кризис, порог сопротивляемости, финансовые ресурсы.

***Марченков М. О.* Теоретичні аспекти фінансово-економічної стійкості підприємств**

Розкрито зміст поняття фінансово-економічна стійкість підприємства. Розглянуто механізм формування фінансово-економічної стійкості підприємства на основі загальної теорії систем. Досліджено фактори, що впливають на поріг опірності підприємства негативним факторам кризи. Зроблено висновок про те, що рівень фінансово-економічної стійкості визначається порогом опірності підприємства негативних факторам кризи.

Ключові слова: фінансово-економічна стійкість, механізм, криза, поріг опірності, фінансові ресурси.

***Marchenkov M. A.* The theoretical aspects of the financial and economic stability of enterprises**

The concept of financial and economic sustainability of the enterprise is defined. The mechanism of formation of financial and economic stability of the enterprise on the basis of the general theory of systems is considered. Factors influencing the threshold of the enterprise's resistance to the negative factors of the crisis are investigated. It was concluded that the level of financial and economic sustainability is determined by the threshold of the enterprise's resistance to the negative factors of the crisis.

Key words: financial and economic stability, mechanism, crisis, threshold of resilience, financial resources.

Реализация рыночных отношений хозяйствования предоставила отечественным предприятиям возможность самостоятельно планировать производственные и финансовые ресурсы, проводить анализ и делать оценки финансового состояния как собственного предприятия, так и своих партнеров по бизнесу. Многие предприятия в этих условиях столкнулись с острой проблемой обеспечения финансовой устойчивости в целях уменьшения вероятности попадания в область финансовой несостоятельности (банкротства). Значимость исследования и решения этой проблемы существенно возросла в связи с финансовым кризисом 2008 года и его последствиями. Падение спроса на товары, дефицит финансовых ресурсов, нарастание инфляционных процессов поставили предприятия в условия выживания при сокращении объёмов производства и вынужденном уменьшении численности работников предприятий. Ряд крупных предприятий и организаций не смогли бы выжить без государственной поддержки в форме целевого финансирования, а также государственного регулирования отрицательного воздействия внешних факторов.

Решение обозначенной проблемы, связанной с укреплением финансового состояния и повышением финансовой устойчивости предприятий, следует искать в развитии и практическом применении теоретических положений и методов финансового менеджмента, построении системы показателей и критериев для адекватной оценки финансовой состоятельности, нахождении эффективных способов повышения финансовой устойчивости и стабильности финансового состояния предприятий. Всё это предопределяет актуальность и практическую значимость исследования.

Исследованию основных положений теории и практики финансового менеджмента, решению проблемы финансовой устойчивости предприятий как одного из основных разделов финансового менеджмента, посвящено значительное количество трудов отечественных и зарубежных ученых.

Среди исследований зарубежных учёных в рассматриваемой сфере

следует отметить работы Д. Ван Хорне и Д. Вашовиц, Р. Брейли, Л. Бернштейна, С. Майерса, П. Уитман, Р. Холта и Э. Хелфферта и др.

Исследованию различных аспектов финансово – экономической деятельности предприятий и организаций, в том числе поиску способов, форм и методов повышения финансовой устойчивости, посвящены работы отечественных ученых и стран СНГ: Артеменко В. Г., Беллендира М. В., Бланка И. А., Белотеловой Н. П., Гейца И. В., Ефимовой О. В., Кондракова Н. П., Ковалёва А. И., Кошевой И. П., Крейниной М. Н., Куликова А. Г., Лавреченко В. П., Лимитовского М. А., Лисициной Е. В., Лобановой Е. Н, Ломакина А. Л., Лукаевича И. Я., Максимцова М. М., Мерзликиной Г. С., Никифоровой Н. А., Новиковой В., Новичковой В.И., Павловой Л. П., Паляя В. В., Пенькова Б. Е., Панченко А. И., Родионовой В. М., Румянцевой Е. Е., Руднева В. Д., Савицкой Г. В., Стояновой Е. С., Федотовой М. А., Хруцкого В. Е. и др.

Вместе с тем, несмотря на значительное число фундаментальных исследований отечественных и зарубежных финансистов в сфере формирования и развития финансовых отношений в деятельности предприятий, многие аспекты данной проблемы продолжают оставаться дискуссионными и нерешенными до сих пор. Недостаточно внимания уделяется, в частности, исследованию теоретических аспектов механизма формирования финансово-экономической устойчивости предприятия, факторам, оказывающим влияние на порог сопротивляемости предприятия негативным факторам кризиса.

Цель исследования – исследовать теоретические аспекты механизма формирования финансово-экономической устойчивости предприятия.

В соответствии с общей теорией систем устойчивость системы – это свойство системы совпадать по признакам до и после изменений, вызванных действием факторов [1, с. 86–98]. Из этого определения следует, что может существовать множество комбинаций признаков и факторов систем, поэтому для каждого рода систем не существует единой, «универсальной» устойчивости. Она определяется в зависимости от вида признаков и факторов кризиса. В качестве признаков должны учитываться те, которые являются всеобщими для данных

систем и относятся к системообразующим факторам – первичным элементам. Первичными элементами предприятия являются ее подсистемы, а в системе финансово-экономических отношений главные подсистемы – экономическая и финансовая. Остальные подсистемы (информационная, организационно-управленческая, экологическая и др.) рассматриваются в качестве вспомогательных и обслуживающих [2, с. 199–210].

Согласно общей теории систем, любая устойчивая система имеет некоторый порог сопротивляемости, который не могут преодолеть негативные факторы [1, с. 240–243]. В случае финансово-экономической устойчивости система способна сопротивляться финансово-экономическим факторам кризиса. Порог сопротивляемости – предельная величина, преодоление которой приводит к утрате устойчивости. Таким образом, финансово-экономическая устойчивость – свойство организации оказывать сопротивление негативному воздействию финансово-экономических факторов кризиса в ходе функционирования и развития за счет сохранения удовлетворительного финансово-экономического состояния, благодаря которому обеспечиваются ее структурная целостность и возможность продолжения основной деятельности [3, с. 176]. Следствием из этого определения являются возможность сохранения бизнеса (системы) от разрушения и рост его стоимости, так как наращивать стоимость и продолжать основную деятельность при неудовлетворительном финансово-экономическом состоянии (ФЭС) невозможно по причине высокого риска разрушения бизнеса при банкротстве организации. В соответствии с нашими рассуждениями фактором финансово-экономической устойчивости (ФЭУ) предприятия является ФЭС предприятия, удовлетворительное состояние которого обеспечивает сопротивляемость негативным факторам кризиса, что, в свою очередь, способствует сохранению бизнеса от разрушения и росту его стоимости.

Исследуем факторы, оказывающие влияние на порог сопротивляемости предприятия негативным факторам кризиса. Уровень устойчивости определяется порогом сопротивляемости, поэтому для оценки первого необходимо знать второе. Объективную количественную

оценку порога сопротивляемости можно получить благодаря использованию аналогии из термодинамики, изучающей макроскопические системы, потому что инструменты термодинамики пригодны для любых систем [1, с. 132–139]. Наша задача – использовать эти инструменты при описании финансово-экономических аспектов деятельности предприятия.

В обозначениях термодинамики сопротивляемость макроскопической системы описывается с помощью неравенства:

$$E_{\phi} \leq E_c, \quad (1.1)$$

где E_{ϕ} – энергия возмущений факторов;

E_c – энергия системы.

Для предприятия это неравенство означает, что оно имеет порог сопротивляемости, который не могут преодолеть негативные факторы кризиса, так как их мощность воздействия существенно ниже некоторого порогового значения системы. Энергетическая модель позволяет количественно оценить порог сопротивляемости предприятия, если перевести энергетические потоки в ресурсные [4, с. 68–74]. Действительно, для ликвидации негативных последствий финансово-экономических факторов кризиса необходимы финансовые ресурсы, поэтому принимается следующая аналогия: энергия в макроскопических системах – финансовые ресурсы в социально-экономических системах. Тогда неравенство (1.1) можно представить как:

$$\sum_{i=1}^m \Phi P_i \leq \Phi P_p, \quad (1.2)$$

где ΦP_i – сумма финансовых ресурсов, необходимая для компенсации негативного i -го фактора кризиса;

ΦP_p – сумма финансовых ресурсов, которыми располагает организация для устранения негативных последствий факторов кризисов,

n – общее количество факторов финансово-экономического кризиса.

Так как ΦP_p определяет порог сопротивляемости, то для его количественного выражения необходимо оценить данную величину финансовых ресурсов. Это можно сделать по упомянутой выше аналогии. Общая энергия системы, которую не превышает энергия

факторов кризиса [формула (1.1)], определяется на основе термодинамического закона сохранения энергии: с системной точки зрения общая энергия системы представляет собой сумму внутренней энергии и свободной энергии:

$$E_c = U + F, \quad (1.3)$$

где E_c – общая энергия системы, имеющая предельное значение, обеспечивающее сопротивляемость;

U – внутренняя энергия системы, энергия первичных элементов системы;

F – свободная энергия, которая может быть высвобождена от воздействия негативных факторов.

Таким образом, для устойчивой социально-экономической системы порог сопротивляемости E_c определяется внутренней и свободной энергией, которые, в свою очередь, могут быть выражены через финансовые ресурсы, необходимые для компенсации негативных последствий факторов кризиса. Можно предположить, что внутренняя энергия U – внутренний финансовый запас прочности предприятия, определяемый величиной накопленной нераспределенной прибыли. Свободная энергия F – внешний финансовый запас – свободные финансовые ресурсы (платежные средства), которые могут быть направлены на компенсацию негативного воздействия факторов кризиса [4, с. 97–112].

Внутренняя энергия предприятия объясняется существующими финансовыми (с точки зрения капитала) взаимосвязями между активами и пассивами (экономической и финансовой подсистемами). Накопленная прибыль не является платежным ресурсом, который может быть использован для предотвращения негативных последствий факторов кризиса «снаружи». Данная величина лишь отражает накопленный потенциал организации, поэтому ее можно сопоставить с внутренней энергией. Об этом же свидетельствует ее способность компенсировать полученные убытки организации, что отражается на изменении структуры баланса (на внутреннем структурном уровне), так как ухудшается соотношение между активами и обязательствами, а внешне этот процесс никак не проявляется.

Свободную энергию системы легче трансформировать в ресурсы. Ее можно сопоставить с тем количеством финансовых ресурсов, которое можно высвободить для противостояния воздействию негативных факторов кризиса и которое необходимо для дальнейшего развития организации. К упомянутым финансовым ресурсам относятся: избыточные активы, которые организация может реализовать в целях погашения долгов для минимизации риска банкротства без ущерба для своей финансово-хозяйственной деятельности; свободный денежный поток, доступный для распределения между инвесторами, в том числе и кредиторами; внешняя финансовая помощь [5, с. 211].

Средства высвобождаются прежде всего для погашения обязательств, просрочка которых создает угрозу целостности организации в случае банкротства. Это позволяет утверждать, что с системной точки зрения платежеспособность организации является одним из аспектов сопротивляемости.

Свободный денежный поток отражает способность бизнеса генерировать денежные средства после необходимых инвестиций для развития, характеризует его возможность обслуживать заемный капитал. В то же время он отражает взаимосвязь между ФЭУ организации и стоимостью ее бизнеса, которая определяется денежными потоками, поэтому разрушение стоимости бизнеса можно рассматривать как признак утраты ФЭУ [6, с. 210].

Превышение порога сопротивляемости означает, что организация самостоятельно уже не в силах справиться с масштабами кризиса – для сохранения организации от разрушения требуется внешнее воздействие. Таким внешним воздействием может быть помощь третьих лиц или государства, переход в иное правовое состояние – в реабилитационные процедуры банкротства. В связи с этим проведение указанных мероприятий, в том числе и процедуры банкротства, можно трактовать как преодоление, как инструменты восстановления ФЭУ организации.

Таким образом, в системе финансово-экономических отношений предприятия ведущая роль отводится такому системному свойству, как ФЭУ, которая позволяет минимизировать риск угрозы разрушения бизнеса вследствие банкротства организации, обеспечивая сохране-

ние бизнеса. Это становится возможным благодаря сохранению удовлетворительного ФЭС и, как следствие, наличию сопротивляемости финансово-экономическим факторам кризиса в ходе развития организации. Сопротивляемость предприятия имеет порог, количественная оценка которого определяется посредством величины финансовых ресурсов, которые могут быть направлены на погашение обязательств и развитие. Сопротивляемость определяет уровень устойчивости. В случае превышения порога сопротивляемости реабилитационные процедуры банкротства могут рассматриваться как инструменты восстановления ФЭУ предприятия.

Список литературы

1. Артюхов В. В. Общая теория систем: Самоорганизация, устойчивость, разнообразие, кризисы / В. В. Артюхов. – М. : Книжный дом «Либроком», 2012. – 224 с.
2. Крейнина М. Н. Финансовое состояние предприятия / М. Н. Крейнина. – М. : ДИС, 1997. – 113 с.
3. Балабанов И. А. Основы финансового менеджмента : учеб. пособ. / И. А. Балабанов. – М. : Финансы и статистика, 2013. – 342 с.
4. Краснов А. А. Термодинамический подход к анализу затрат в концепции разработки стратегии развития экономических систем / А. А. Краснов, Г. А. Краснов // Экономический анализ: теория и практика. – 2010. – № 4. – С. 68–74.
5. Количественные методы финансового анализа / пер. с англ. ; под ред. С. Дж. Брауна и М. П. Крицмана. – М. : ИНФРА – М, 1996. – 269 с.
6. Шеремет А. Д., Методика финансового анализа / А. Д. Шеремет, Р. С. Сайфулин. – М. : ИНФРА – М, 1996. – 90 с.

References

1. Artyuhov V. V. Obschaya teoriya sistem: Samoorganizatsiya, ustoychivost, raznoobrazie, krizisy [General theory of systems: Self-organization, sustainability, diversity, crises]. Moscow, Knizhnyiy dom «Librokom», 2012, 224 p.
2. Kreynina M. N. Finansovoe sostoyanie predpriyatiya [Financial condition of the enterprise] Moscow, DIS, 1997. 113 p.
3. Balabanov I. A. Osnovy finansovogo menedzhmenta [Fundamentals of financial management], Moscow, Finance and Statistics, 2013, 342 p.

4. Krasnov A. A. Termodinamicheskiy podhod k analizu zatrat v kontseptsii razrabotki strategii razvitiya ekonomicheskikh sistem [The thermodynamic approach to cost analysis in the concept of developing a strategy for the development of economic systems]. Ekonomicheskiy analiz: teoriya i praktika – Economic Analysis: Theory and Practice, 2010, no. 4, pp. 68–74.

5. Brown Stephen J., Kritisman Mark P. Quantitative Methods for Financial Analysis Irwin Professional Publishing; ICFA Special edition, February 1, 1987 (Russ. ed.: Kolichestvennyie metody finansovogo analiza. Moscow, INFRA Publ., 1996. 269 p.).

6. Sheremet A. D., Sayfulin R. S. Metodika finansovogo analiza [Methods of financial analysis], Moscow, INFRA Publ., 1996, 90 p.